

REPORTE DE CASO CLINICO

Aplicación de bite turbo para inducir extrusión dental en tratamiento de mordida profunda

Application of bite turbo to induce posterior dental extrusion in deep bite treatment

Pablo Andrés Alvarado Suárez¹. Carlos Ernesto Veliz Arauz²

¹ Especialista en Ortodoncia. Universidad San Gregorio de Portoviejo, Ecuador. <http://orcid.org/0009-0005-6698-9776>

² Especialista en Ortodoncia. Docente Universidad San Gregorio de Portoviejo. <http://orcid.org/0009-0000-5190-055X>

Correspondencia:

e.paalvarado@sangregorio.edu.ec

Recibido: 05/12/2025

Aceptado: 29/12/2025

Publicado: 31/12/2025

RESUMEN

La mordida profunda se manifiesta como una de las maloclusiones más prevalentes y complejas en ortodoncia, que puede afectar la estética, la estabilidad oclusal y diversas funciones orales. El presente caso clínico exhibe como aporte a la literatura científica la documentación del abordaje de un tratamiento ortodóncico a través del uso de los dispositivos bite turbo en conjunto con aparatología fija de prescripción Roth. Un factor importante a considerar es el resultado obtenido durante la terapéutica al conseguir una respuesta clínica favorable en un tiempo relativamente corto. Objetivo: se buscó describir los resultados de la aplicación de Bite Turbo para inducir extrusión dental posterior en tratamiento de mordida profunda. Presentación del caso: se describe el caso de una paciente femenina adolescente de 15 años. Mediante el estudio clínico intraoral, extraoral, estudio de modelos, estudio fotográfico, y análisis radiográfico como el estudio panorámico y estudio cefalométrico determino el diagnóstico de: clase II esquelética, crecimiento horizontal y mordida profunda. Se estableció un tratamiento que consistió en el manejo de la técnica Roth la cementación de brackets en su prescripción en 0.22x30 y tubos simples en primeros molares, utilización de bite turbos prefabricados, cementados en la cara palatina de los incisivos centrales superiores y uso de elásticos intermaxilares de clase II y en vector II. Resultados: se obtuvo un overbite de 2mm en norma, logrado mediante la extrusión de molares con la ayuda de elásticos intermaxilares, se logró una oclusión funcional, guías caninas bilaterales en clase I, a nivel facial se logró un perfil armónico, y mediante la alineación y nivelación de los dientes se consiguió una mejora en su estética dental. No se reportaron complicaciones relevantes debido a la colaboración y cuidado permanente de la paciente. Conclusiones: Este reporte de caso refuerza la utilidad de los bite turbos en el tratamiento debido a su eficacia y accesibilidad. La principal lección es que, en contextos de crecimiento activo, la biomecánica simple puede generar resultados clínicos satisfactorios.

Palabras Clave: Bite turbo. Mordida profunda. Ortodoncia. Extrusión.

ABSTRACT

Deep bite is one of the most prevalent and complex malocclusions in orthodontics, affecting aesthetics, occlusal stability, and various oral functions. This clinical case contributes to the scientific literature by documenting an orthodontic treatment approach using Bite Turbo devices in conjunction with Roth-prescribed fixed appliances. An important factor to consider is the favorable clinical response achieved during treatment in a relatively short time. Objective: the aim was to describe the results of applying Bite Turbo to induce posterior dental extrusion in deep bite treatment. Case presentation: this report describes the case of a 15-year-old female patient. Through intraoral and extraoral clinical examination, model analysis, photographic study, and radiographic analysis (including panoramic and cephalometric studies), the diagnosis was determined to be skeletal Class II malocclusion, horizontal growth, and deep bite. Treatment was established, consisting of the Roth technique, bonding of prescribed 0.22x30 brackets and simple

tubes on the first molars, use of prefabricated bite turbos bonded to the palatal surface of the maxillary central incisors, and application of Class II intermaxillary elastics and Class II vector elastics. Results: a normal overbite of 2 mm was achieved through molar extrusion with the aid of intermaxillary elastics. Functional occlusion and bilateral Class I canine guidance were obtained. A harmonious facial profile was achieved, and the alignment and leveling of the teeth resulted in improved dental aesthetics. No significant complications were reported due to the patient's cooperation and ongoing care. Conclusions: This case report reinforces the usefulness of bite turbos in treatment due to their effectiveness and accessibility. The main lesson is that, in contexts of active growth, simple biomechanics can generate satisfactory clinical results.

Keywords: Turbo bite. Deep bite. Orthodontics. Extrusion.

INTRODUCCIÓN

La maloclusión se define como una irregularidad en la alineación y/o relación de los dientes durante la oclusión dental, que se desvía de lo considerado normal. La maloclusión se considera la tercera prioridad de enfermedades bucodentales, según la Organización Mundial de la Salud. De hecho, un problema ortodóncico puede afectar diversas funciones orales, dentro de aquello se enmarca la mordida profunda (1).

En 1950, Strang describió a la mordida profunda o mordida cubierta como el cubrimiento vertical de los dientes anteriores superiores sobre los inferiores (2). Sin embargo, resulta más apropiado considerarla en términos de cantidad y porcentaje como una alteración donde los incisivos inferiores están cubiertos por los superiores. En tanto que, Graber señaló que es una condición de sobremordida vertical aumentada y se caracteriza por una distancia grande entre el borde de los incisivos superiores sobre los inferiores (3). De manera que, esta situación puede generar problemas funcionales, estéticos y periodontales, destacando así la importancia de su tratamiento y corrección (2,3).

Al ejecutar un tratamiento ortodóncico de mordida profunda, el propósito principal es obtener un adecuado resalte vertical de los incisivos. Aquello se puede lograr por medio de distintas técnicas como la nivelación del plano oclusal funcional, la intrusión de los incisivos superiores o inferiores, la extrusión de los dientes posteriores o la vestibularización de las piezas dentarias anteriores. De la misma forma, se puede implementar de manera complementaria a las

técnicas, una gama de dispositivos entre los cuales destacan los bite turbos (4,5,6).

Respecto a la etiología y factores predisponentes de la sobremordida o mordida profunda, se han mencionado diversas causas y factores que incluyen aspectos genéticos, alteraciones en el crecimiento y desarrollo esquelético, hábitos orales persistentes y la posición específica de los dientes. Identificar y comprender con precisión la etiología resulta un pilar fundamental para desarrollar estrategias óptimas de tratamiento que permitan alcanzar los resultados esperados por parte del clínico y el paciente (7,8).

En cuanto al rol que supone el empleo de bite turbo como método electivo de tratamiento, es sustancial considerar los aspectos biomecánicos, ya que estos permiten comprender las fuerzas que implican su uso. La aplicación de fuerzas adecuadas y la respuesta tisular son factores cruciales en el éxito del tratamiento. Por tanto, lo que se busca con el bite turbo como método terapéutico es aprovechar la capacidad adaptativa del hueso alveolar y los tejidos periodontales para llevar a cabo movimientos dentarios controlados (9).

La efectividad del bite turbo ha sido ampliamente respaldada por la literatura científica y por estudios clínicos que han evaluado cambios en la sobremordida, posición dental y estética facial. Tener en consideración aquellos hallazgos proporciona a todo profesional de una visión integral y de una capacidad para entender las distintas variaciones que se pueden suscitar como parte de la respuesta del paciente (10).

Cuando se recurre al uso de bite turbo los dientes van a ocluir sobre este dispositivo, generando de forma instantánea una nueva altura vertical. Generalmente se deja 2mm por encima de un overbite normal, de manera que, en el sector posterior los molares empezarán a extruirse hasta encontrar a su pieza antagonista y mejorando por defecto el plano vertical. Aun así, es pertinente señalar que el diseño del bite turbo varía de acuerdo al enfoque del ortodoncista y las necesidades específicas e individualizadas del paciente (11).

Conforme a lo anteriormente mencionado, es claro comprender que este dispositivo auxiliar produce cambios significativos y en compañía de elásticos intermaxilares reduce la sobremordida y mejora la estética facial. Sin embargo, la duración del tratamiento y su efectividad pueden variar de acuerdo a la predisposición y cuidados que ponga el paciente durante el proceso terapéutico (12,13).

Este reporte de caso presenta a una paciente femenina de 15 años de edad con mal oclusión clase II esquelética, overjet en norma de 2 mm y un overbite de 5 mm que permitió determinar la presencia de una mordida profunda. Se valoró y se decidió emplear el uso del bite turbo para mejorar el plano vertical. El objetivo de este trabajo es describir los resultados de la aplicación de Bite Turbo para inducir extrusión dental posterior en tratamiento de mordida profunda en una paciente adolescente de 15 años.

REPORTE DE CASO CLINICO

El presente reporte de caso clínico tiene como objetivo describir los beneficios de la aplicación del dispositivo Bite Turbo, para inducir extrusión dental posterior en tratamiento de mordida profunda en una paciente adolescente de 15 años. Para su ejecución se le brindó a la paciente una explicación detallada del procedimiento, incluyendo los posibles riesgos y complicaciones inherentes y se completó el formulario de consentimiento informado firmado por su mamá como su representante legal y asentimiento informado mediante la firma de la paciente al ser menor de edad. Tanto para la intervención clínica y el uso de sus datos

en el presente estudio, asegurando confidencialidad de su información personal.

Información específica del paciente:

Anamnesis se preguntó motivo de consulta, en donde refiere que "No sentirse segura al sonreír". En el historial de la enfermedad y antecedentes, la paciente de 15 años de sexo femenino no presenta antecedentes de salud, sin tratamiento previo de ortodoncia.

Evaluación diagnóstica

Examen Extrabucal: En la vista frontal (Fig. 1). El análisis se determina que la paciente presenta un biotipo facial de característica mesofacial, las medidas en sus tercios faciales son: tercio superior: 63mm, tercio medio: 65mm y tercio inferior 65mm. La paciente presenta perfil convexo, nariz de mediano tamaño, labios funcionales, mentón mediano y en su plano estético biretroquelia de los labios (Fig. 2). Los hallazgos obtenidos constituyen elementos clave en la formulación y desarrollo de una estrategia terapéutica adecuada.

Figura 1. Fotografía extraoral (A. Vista frontal) (B. Vista de perfil lado izquierdo).

Nota A: este gráfico representa el estudio de los tercios faciales. Nota B: Este gráfico representa el análisis de perfil determinado como convexo y su plano facial biretroquelico.

Examen Intrabucal

En la valoración intrabucal en su vista frontal observamos la presencia de dentición permanente, sin ausencia de piezas dentales, líneas medias coincidentes (Figura 3). Además, presenta overjet de 2 mm y overbite de 5 mm dando como resultante sobremordida vertical o mordida profunda.

Figura 2. Fotografía intraoral. A. Vista de frente. B. Lateral derecha. C. Lateral izquierda. D. Oclusal superior. E. Oclusal Izquierda.

Nota A: Este gráfico representa el análisis de líneas medias, plano vertical y horizontal. Nota B y C: Los gráficos representan el análisis de relación molares y caninas derecha e izquierda. Observamos en la imagen B la relación canina clase II derecha y en la imagen C la relación canina clase I izquierda. En sus relaciones molares se determina clase I bilateral.

Nota D: Se observan forma de la arcada superior, apiñamiento y posición dental. Nota E: Se observa forma de arcada inferior, apiñamiento, posición dental.

En la arcada dental superior, se observa el arco dental de forma ovoide, paladar estrecho y bóveda palatina profunda y a nivel dental presenta un leve apiñamiento antero posterior, distoversión del segundo premolar superior del lado derecho (Fig. 2D). Mientras que, en la arcada inferior, se observa arco dental ovoidal, apiñamiento moderado y mesioversión del segundo premolar inferior del lado izquierdo como se observa en la (Fig. 2E).

Modelos de estudio

Permiten analizar la morfología dental y oclusal en tres dimensiones, se identifican maloclusiones, discrepancias dentales y asimetrías, ayudan a evaluar,

el alineamiento, rotación, inclinación y posición de cada diente, análisis de Bolton, el análisis de espacio entre otros parámetros clave en la planificación, facilitando la visualización de posibles movimientos dentales antes del inicio del tratamiento.

Figura 3. Modelos de estudio (A. Vista frontal; B. Vista derecha; C. Vista Izquierda; D. Arcada superior; E. Arcada inferior).

Nota: modelos del paciente en yeso blanco de ortodoncia para estudio en los diámetros intercanino superior e inferior y diámetro intermolar superior e inferior.

Estudios Complementarios

En la radiografía panorámica se evidencian 28 dientes permanentes erupcionados, los cuatro terceros molares se encuentran en un estadio 5 de Nolla, las raíces de molares y premolares e incisivos están formadas y en buen tamaño. Además, se observan los senos maxilares, cóndilos y ramas mandibulares con morfología asimétrica. No se observan lesiones ni patologías evidentes (Fig. 4).

Figura 4. Radiografía Panorámica Inicial del paciente

Nota: Estudio radiográfico para análisis de dientes y hueso y otras estructuras.

Al análisis cefalométrico según Steiner se evidenció una maloclusión clase II de origen esquelético atribuida a un retrognatismo (Figs. 5). Los valores registrados fueron: ángulo ANB de 6°, SNA de 82° y SNB de 76°, confirmando la discrepancia presentada entre el maxilar y mandíbula. Y un SE de 17mm evidenciando un cóndilo en posición más anterior a la cavidad glenoidea (Tabla 1).

El análisis cefalométrico de Jarabak indicó un patrón de crecimiento horizontal en un porcentaje del 67% (Fig.5). A nivel facial presenta una configuración de retrognatismo lo que refuerza el diagnóstico de las discrepancias esqueléticas además de una tendencia a una mordida profunda, un plano oclusal divergente, alteraciones de retro inclinación dentomaxilar de sus incisivos superiores y al análisis del perfil blando una biretroquelia de los labios (Tabla 2).

Como objetivos del tratamiento se planteó mantener las guías molares en clase I y mantener la guía canina izquierda en clase I, además de mejorar el perfil, conseguir guía canina derecha en clase I, destrabar el cóndilo y mejorar el overbite.

Figura 5. A. Radiografía lateral de cráneo. B. Trazado Cefalométrico

Nota: Este gráfico permite el análisis de la clase esquelética, el perfil blando y dental mediante su trazado en un estudio de Steiner y Jarabak. Se demuestran el diagnóstico esquelético, dental y perfil con el análisis de Steiner y Jarabak.

Tabla 1. Análisis cefalométrico de Steiner.

Ángulos	Norma	Paciente	Diagnóstico
ANB	2° +/- 2°	6°	Clase II esquelética
SNA	82° +/- 2°	82°	Norma
SNB	80° +/- 2°	76°	Retrognatismo
SE	22mm	17mm	Cóndilo en posición más anterior a la cavidad glenoidea

Nota: esta tabla muestra el análisis esquelético, normalidad y afectaciones y posición del cóndilo en la cavidad glenoidea.

Tabla 2. Análisis cefalométrico de Jarabak.

Medidas	Norma	Paciente	Diagnóstico
S	123° (+/-5°)	123°	Norma
AR	143 (+/-6°)	151°	Retrognatismo mandibular
GN/SUP	55° (+/-3°)	50°	Retrognatismo mandibular
GN/INF	75° (+/-3°)	70°	Tendencia a mordida profunda esquelética
I.INF. A GOGN	90° (+/-5°)	92°	Norma
I.SUP. A S-N	103° (+/-2°)	96°	Retro-inclinación dento maxilar del incisivo superior
Plano oclusal	COMPARATIVO	Tipo II	Divergente
Perfil blando	L.S -2mm (+/- 2mm)	-6 mm	Retroquelia del labio superior
	L.Io mm (+/- 2mm)	-3 mm	Retroquelia del labio inferior
A.F.A	105-120mm	105mm	Crecimiento vertical deficiente
A.F.P	70mm	70mm	Norma
L.B.C.A	71mm +/- 3mm	67mm	1:1
L.C.M.	71mm +/- 5mm	67mm	
L.B.C.P.	32MM +/-3mm	35mm	Norma
L.R.M.	44mm +/- 5mm	48mm	

Nota: esta tabla demuestra el análisis de las mediciones cefalométricas de Jarabak y sus alteraciones esqueléticas.

Figura 6. Esferas de Jaraback.

Nota: este gráfico demuestra el porcentaje de la dirección del crecimiento esquelético: Tipo de crecimiento AFP/AFA $\times 100 = x$, $70 \text{ mm}/105 \times 100 = 67\%$; Tipo de crecimiento: 67% crecimiento horizontal (antihorario).

Plan de tratamiento

El tratamiento se estableció de acuerdo al análisis cefalométrico realizado y a su diagnóstico obtenido por sus resultados, corrigiendo la mordida profunda por medio de la extrusión de molares y conseguir una adecuada alineación y nivelación de las piezas dentarias para la obtención favorable de una oclusión estable, funcional y una estética dental deseada por la paciente. El tratamiento de este caso clínico según su estudio y análisis no se ha visto en la necesidad de la realización de exodoncias de premolares, terceros molares o alguna pieza dental. Como parte del abordaje al tratamiento ortodóncico y con el objetivo de corregir la mordida profunda, se planificó el uso bite turbo como un auxiliar para desprogramar la oclusión y el uso de elásticos intermaxilares. La prescripción ortodóncica aplicada en este caso fue en técnica Roth, con la cementación de sus Brackets roth con un slot $0,22 \times 0,30$ en la arcada superior e inferior, con tubos simples en primeros molares superiores e inferiores.

Figura 7. Fase 1 Pre nivelación.

Nota: cementación de aparatología ortodóncica en prescripción Roth y tubos en primeros molares, (A, B, C, E) cementación de bite turbo cara palatina de incisivos centrales superiores (D) y arco NiTi $0,012$ superior e inferior.

La segunda fase de alineación y nivelación comprendió el uso secuencial de arcos Niti en calibres $0,012$; $0,014$ y $0,016$. Los dientes empezaron a posicionarse adecuadamente en las arcadas dentales, facilitando una correcta alineación y nivelación dental, complementado con el uso de elásticos intermaxilares clase II de $\frac{1}{4}$ mediano para favorecer la relación anteroposterior y la posición del cóndilo en la cavidad glenoidea para una mejor oclusión funcional (Fig. 8).

Figura 8. Fase 2 alineación y nivelación.

Nota: En este control aplicamos el uso de elásticos clase II derecho e izquierdo para mejorar clases caninos y relación anteroposterior y el arco aplicado es un niti 16×16 superior e inferior.

En etapa se realizó en la arcada superior un armado en bloques, uno anterior de lateral a lateral y dos bloques posteriores, de premolares a molares, para poder distalizar caninos con cadena elástica debido a que se encontraban en clase II dental a pesar de que el lado izquierdo al inicio se encontraba en clase I, atribuyendo la actual clase II a la inclinación dada por el bracket. También se vio necesario incrementar topes de resina en los bite turbo debido a que se buscó una mayor extrusión de molares para mejorar aún más el plano vertical (Fig.9).

Figura 9. Fase 3 distalización de caninos

Nota: se aplica arco en acero 16x16, en arcada superior e inferior, y se aplicó el uso de cadenas del lado derecho e izquierdo desde las piezas caninas hasta molares en arcada superior y se realizó un incremento de topes de resina en los biteturbos para mejorar aún más la sobremordida vertical.

Mediante la nueva altura vertical y en conjunto con el uso de elásticos intermaxilares se logra de manera efectiva una la extrusión dental posterior de las muelas, obteniendo un nuevo plano vertical, corrigiendo la sobremordida (Fig.10).

Figura 10. Efectividad del bite turbo y ligas intermaxilares.

Nota: Uso de elásticos intermaxilares en rectángulo de medida 3/16 de peso mediano para favorecer la extrusión dental en arco 16x22 de NiTi.

Figura 11. Arco de retracción.

Nota: Elaboración de arco de retracción en T en arco de acero 0,16x22 para retracción del segmento anterosuperior y elásticos intermaxilares de 3/16 mediano en forma de vector clase II para asentamiento y mejorar guía canina.

Figura 22. Etapa de renivelación.

Nota: Se realizó una etapa de renivelación y se cementó tubos en segundos molares para mejorar la relación de mordida, se usó ligas de asentamiento de vector clase II de 3/16 mediano ayudando a la extrusión de molares en el sector posterior y guía canina.

En la etapa de finalización estuvo elaborada con arcos Braided 0.019x 0.25 (Fig. 13) para mejorar el asentamiento oclusal y para la paralelización de las raíces y la importancia de el amarre de todo el bloque antero posterior de molar a molar en ligadura metálica en forma de 8 para mantener los resultados de oclusión dentro de parámetros normales, para finalizar con los retenedores como refuerzo para mantener los resultados, se realizó acetatos en arcada superior e inferior, siendo la mejor opción para evitar recidiva de una sobremordida vertical (Fig. 14).

Figura 3. Fase final paralelización de raíces y asentamiento.

Nota: último control en Brieded 19x25 superior e inferior amarre en un solo bloque de molar a molar en forma de 8, más uso de elásticos intermaxilares de 1/8 en vector clase II para asentamiento final.

Figura 14. Colocación de retenedores.

Nota: Elaboración de acetato para arcada superior e inferior siendo este el retenedor ideal para casos de mordida profunda.

Figura 15. Fotografías finales.

Nota: cambios logrados como oclusión funcional, corrección de sobremordida vertical con un overbite de 2 mm que reflejan el cumplimiento de los objetivos establecidos.

Figura 16. Fotografías comparativas oclusales.

Nota: (A, C) fotos antes. (B, D) fotos actualidad. Se observan cambios obtenidos en forma de arcos y alineación dental. Se evidencian los resultados logrados, funcional y estéticamente.

Figura 17. Fotografías extraorales comparativas.

Nota: A. Fotografía de antes con sonrisa, B. Fotografía actual con sonrisa, C. fotografía antes de perfil, D. Fotografía actual de perfil. Se evidencian cambios favorables a nivel de una proyección facial.

Figura 18. Análisis cefalométrico comparativo antes y después.

Nota: se evidencia a través del estudio radiográfico los resultados obtenidos.

DISCUSIÓN

El tratamiento de la mordida profunda se considera uno de los mayores desafíos en ortodoncia, mucho más en pacientes en etapas de crecimiento. La etiología de la mordida profunda puede ser esquelética, dentoalveolar o mixta. Se debe tomar en consideración la dirección del crecimiento, la relación sagital, la competencia labial y la estética facial. Las opciones de tratamiento para la maloclusión de sobremordida profunda dependen de si el paciente se encuentra en fase de crecimiento activo (14).

El crecimiento, la función y la sobreerupción de los incisivos son algunos de los factores que pueden contribuir a la formación de una sobremordida profunda y también influyen en la aparición de recidiva. Independientemente del método de tratamiento, con base en varios estudios se ha podido observar una prevalencia mucho mayor de recidiva en pacientes

cuya dentición no se había nivelado completamente al finalizar el protocolo terapéutico (15).

En este estudio el uso del dispositivo bite turbo como un auxiliar en el tratamiento ortodóntico ha demostrado ser eficaz porque se logró inducir la extrusión pasiva posterior de los dientes, contribuyendo a la corrección de la maloclusión caracterizada por la presencia de mordida profunda. Estos resultados favorables se lograron por medio de la aplicación correcta de la técnica ortodóntica, los bite turbos, la utilización de elásticos intermaxilares y la colaboración del paciente.

La investigación de Campuzano M. (16) sostiene lo realizado en este reporte de caso, ya que evaluó el uso de un plano de mordida anterior y ver la efectividad de extrusión del sector posterior, determinando que la técnica aplicada (bite turbo) puede contribuir de manera significativa en la manipulación del plano oclusal posterior. De manera similar, Pratiwi et al. (17) mediante el uso de una placa de mordida anterior, evidenció que la misma actúa generando una separación oclusal que permite la erupción pasiva de molares y premolares, facilitando de esta manera la apertura de la mordida anterior.

El resultado obtenido en este caso, se suscita gracias a la constante evaluación clínica que posibilitó modificar el plan de tratamiento conforme a la respuesta biológica de la paciente y que permitió aplicar la técnica de bite turbo en conjunto con una adecuada biomecánica. Estudios clínicos como el de Al-Zoubi et al. (5) han sido validados, comparando el uso de arcos de curva inversa y los biteturbos, considerando en líneas generales que ambos inducen significativamente a una mayor extrusión de molares inferiores y una corrección más acelerada del overbite pese a que los biteturbos mostraron un mayor grado de eficiencia en menos tiempo.

El Elbarnashawy et al. (6) evaluó mediante la cefalometría el uso de los biteturbos, y los hallazgos más relevantes sugieren que existen modificaciones en el patrón de crecimiento vertical, planteándose la posibilidad de un efecto más allá de un simple control

dentario. Sin embargo, indica que la estabilidad a largo plazo requiere un mayor seguimiento.

Por otro lado, un enfoque que difiere con lo realizado en este estudio, se encuentra señalado en el trabajo de Kim y colaboradores (18) quienes proponen el uso de dispositivos de anclaje esquelético temporal TADs, ya que estos se caracterizan por llevar a cabo la intrusión de molares de manera controlada bajo anclaje fijo, pudiendo modificar el patrón de sobremordida sin depender del crecimiento. Refuerzan la teoría de que los métodos tradicionales como biteturbos o placas pueden ser insuficientes sin acompañamiento de anclaje esquelético. Adicionalmente Essrar et al. (19) analizó el efecto del bite plane en pacientes en crecimiento con sobremordida, enfatizando que la calidad de evidencia es moderada y la heterogeneidad de los estudios limita recomendaciones firmes.

Raisan et al. (20) abordó el uso de bite raisers y señaló que pueden ser dispositivos útiles pero su eficiencia depende de factores como la colaboración del paciente, el diseño del aparato y el control del plano oclusal. De forma paralela Singh et al. (21) documentaron que los bite raisers facilitan el tratamiento, pero su uso indiscriminado sin una apropiada planificación del tratamiento puede generar efectos adversos o conllevar a recidiva, razón por la cual, aunque el uso de los bite turbos entra dentro del concepto de bite raisers, es clave valorar su aplicación individualizada.

Respecto al cambio de posición del cóndilo dentro de la cavidad glenoidea en pacientes clase II esquelética con mordida profunda, autores como Brito et al. (22) y Rivero et al. (23) sustentan que las fuerzas oclusales pueden modificar la morfología condilar. Esto apunta a la implicación esquelética y funcional de la mordida profunda: un dispositivo que simplemente extruya molares o intruya incisivos podría no resolver la alteración funcional y condilar por completo. Además la revisión etiológica también manifiesta que los hábitos orales como (deglución atípica, succión digital u onicofagia) se ven asociadas con maloclusiones verticales y horizontales, de manera que es

recomendable emplear tratamientos con enfoque interdisciplinario abordando factores funcionales, esqueléticos y dentarios (23).

El conocimiento de las variables genéticas y epigenéticas que influyen en la maloclusión permitirá desarrollar nuevos métodos de prevención y tratamiento para este problema dental tan extendido. Los mejores resultados para el paciente solo se consiguen con un plan de tratamiento personalizado. Una consideración minuciosa de la edad del paciente, su estado de salud general y la gravedad y el tipo de maloclusión es vital para el éxito del tratamiento (24).

CONCLUSIONES

En el caso de estudio, gracias a la constante valoración clínica continua los diversos estudios como fotográficos, modelos y análisis cefalométricos y aplicación de las correspondientes biomecánicas en respuesta a los cambios dinámicos de los tejidos blandos, permitió describir la etiología de sus características clínicas y cefalométricas y los resultados de la aplicación de bite turbo para inducir extrusión dental posterior en tratamiento de mordida profunda en una paciente adolescente de 15 años. Mejorando su plano vertical obteniendo un overbite de 2 mm, su perfil facial y una oclusión funcional lo cual se comprueba en este caso, la eficacia del tratamiento aplicando al uso de los dispositivos de bite turbos facilitaron la desoclusión anterior que en combinación del uso de elásticos intermaxilares 3/16 mediano en forma de vector clase II que durante el tratamiento permitió de manera pasiva la extrusión de los dientes posteriores, corrigiendo el overbite y de esta manera evitar recurrir a procedimientos invasivos.

La evolución positiva del caso confirma la viabilidad del plan de tratamiento en pacientes en etapa de crecimiento destacando la simplicidad, predictibilidad y compatibilidad con la aparatología fija como fortalezas terapéuticas relevantes. La colaboración del paciente facilita a efectuar de manera más práctica y en el menor tiempo posible para devolver al paciente la seguridad de sonreír y una oclusión funcional.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

1. Lombardo G, Vena F, Negri P, Pagano S, Barilotti C, Paglia L, et al. Worldwide prevalence of malocclusion in the different stages of dentition: A systematic review and meta-analysis. *Eur J Paediatr Dent.* 2020 Jun; 21 (2): 115-122. doi: 10.23804/ejpd.2020.21.02.05. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32567942/>
2. Alarcón A. Etiología, diagnóstico y plan de tratamiento de la mordida profunda - Revisión de la literatura. *Revista Latinoamericana de Ortodoncia y Odontopediatría.* 2014; 2-29. Disponible en: <https://www.ortodoncia.ws/publicaciones/2014/art-2/>
3. Rodríguez-Olivos L, Chacón-Uscamaita P, Quinto-Argote A, Pumahuallca G, Pérez-Vargas L. Deleterious oral habits related to vertical, transverse and sagittal dental malocclusion in pediatric patients. *BMC Oral Health.* 2022 Mar 23; 22 (1): 88. doi: 10.1186/s12903-022-02122-4. Disponible en: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8944101/>
4. Husain F, Warunek S, Gurav A, Giangreco T, Tanberg W, Al-Jewair T. Influence of Invisalign precision bite ramp utilization on deep bite correction and root length in adults. *Angle Orthod.* 2024 Sep 1; 94 (5): 488-495. doi: 10.2319/012724-70.1. Disponible en: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11363982/>
5. Al-Zoubi EM, Al-Nimri KS. A comparative study between the effect of reverse curve of Spee archwires and anterior bite turbos in the treatment of deep overbite cases. *Angle Orthod.* 2022 Jan 1; 92 (1): 36-44. doi: 10.2319/020921-117.1. Disponible: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8691468/>
6. Elbarnashawy SG, Keesler MC, Alanazi SM, Kossoff HE, Palomo L, Palomo JM, Hans MG. Cephalometric evaluation of deep overbite correction using anterior bite turbos. *Angle Orthod.* 2023 Sep 1; 93(5):507-512. doi: 10.2319/061622-432.1. Disponible en: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10575639/>
7. Piancino MG, Tortarolo A, Di Benedetto L, Crincoli V, Falla D. Chewing Patterns and Muscular Activation in Deep Bite Malocclusion. *J Clin Med.* 2022 Mar 19; 11 (6): 1702. doi: 10.3390/jcm11061702. Disponible en: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8951496/>
8. De Ridder L, Aleksieva A, Willems G, Declerck D, Cadenas de Llano-Pérola M. Prevalence of Orthodontic Malocclusions in Healthy Children and Adolescents: A Systematic Review. *Int J Environ Res Public Health.* 2022 Jun 17; 19(12):7446. doi: 10.3390/ijerph19127446. Disponible en: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9223594/>
9. Sinha A, Jain S, Kunjappan SM, Jai VA, Kamble R, Jadhav AV. Assessing Cephalometric Changes in Deep Bite Correction: An Analysis of Class II Division 1 Orthodontic Patients Treated with the Reverse Curve of Spee Archwire. *J Pharm Bioallied Sci.* 2024 Dec; 16 (4): S3245-S3247. doi: 10.4103/jpbs.jpbs_749_24. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39927007/>
10. Nguyen V, Nguyen T, Ngoc T. The effectiveness of anterior unilateral bite turbos in correcting incisal plane can't and asymmetric overbite: a prospective clinical study. *Scientific Reports.* 2025; 15 (15772). doi: 10.1038/s41598-025-01035-w. Disponible en: <https://www.nature.com/articles/s41598-025-01035-w>
11. Rasol OA, Hajeer MY, Alam MK, Jaber ST, Kara-Boulad JM, Jaber S. Evaluation of different methods of correcting deep bite in adult and adolescent patients: a systematic review and meta-analysis. *Prog Orthod.* 2025 Oct 15; 26 (1): 37. doi: 10.1186/s40510-025-00586-y. Disponible en: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12528522/>

12. Hussein F, Lloyd D, Othman A, Abdelsalam R, Ahmed H, Von C. Patient Satisfaction with Anterior Bite Turbos: A Prospective Clinical Trial. *Dent. J.* 2025; 13 (9): 142. doi: 10.3390/dj13090412. Disponible en: <https://www.mdpi.com/2304-6767/13/9/412>
13. Viet N, Thi N, Thi D. Occlusal cant correction using anterior unilateral bite turbo: A case series. *International Orthodontics.* 2025; 23 (3). doi: 10.1016/j.ortho.2025.100991. Disponible en: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1761722725000269>
14. Pamukçu H, Özsoy ÖP. A comparison of treatment results of adult deep-bite cases treated with lingual and labial fixed appliances. *Angle Orthod.* 2021 Sep 1; 91 (5): 590-596. doi: 10.2319/011021-29.1. Disponible en: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8376167/>
15. Watted N, Lone I, Zohud O, Midlej K, Proff P, Iraqi F. Comprehensive Deciphering the Complexity of the Deep Bite: Insight from Animal Model to Human Subjects. *J. Pers. Med.* 2023; 13 (10): 1472. doi: 10.3390/jpm13101472. Disponible en: <https://www.mdpi.com/2075-4426/13/10/1472>
16. Moreira T. Plano de mordida anterior y su efectividad en la extrusión del sector posterior. *Revista Científica Especialidad Odontológicas UG.* 2022; 5 (1) doi: 10.53591/eoug.v5i1.1404. Disponible en: <https://revistas.ug.edu.ec/index.php/eoug/article/view/204>
17. Pratiwi D, Purwanegara M. Deep Bite Correction with an Anterior Bite Plate in a Growing Patient. 2020; 4 (3): 129-133. doi: 10.4103/SDJ.SDJ_24_20. Disponible en: https://journals.lww.com/sdjr/fulltext/2020/04030/deep_bite_correction_with_an_anterior_bite_plate.13.aspx
18. Kim J, Hyun J, Heo S, Chao J. Biomechanical and clinical considerations in deep bite treatment using temporary skeletal anchorage devices. *Journal of the World Federation of Orthodontists.* 2024; 13 (1): 10-17. doi: 10.1016/j.ejwf.2023.12.004. Disponible en: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2212443823001121>
19. Essrar D, Mohamed M, Mohamed A, Fahim F. Effect of Using Anterior Bite Plane in the Treatment of Growing Orthodontic Patients with Deep Overbite Malocclusion: A Systematic Review. *Acta Scientific Dental Sciences.* 2021; 5 (3): 24-36. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/349379226_Effect_of_Using_Anterior_Bite_Plane_in_the_Treatment_of_Growing_Orthodontic_Patients_with_Deep_Overbite_Malocclusion_A_Systematic_Review
20. Qais N, Nahidh M. Bite Raisers in Orthodontics: A review. *Mustansiria Dental Journal.* 2023; 18 (2): 318-336. doi: 10.32828/mdj.v18i2.978. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/367220908_Bite_Raisers_in_Orthodontics_A_review
21. Singh G, Gupta H, Rathi A, Bisht D, Goyal V, Kumar R. The Use of Bite Raisers in Orthodontic Treatment - A Review of Literature. *Acta Scientific Dental Sciences.* 2021; 5 (4): 219-228. Disponible en: <https://actascientific.com/ASDS/ASDS-05-1088.php>
22. Brito K, Ortiz E, Dau R, Ubilla W. Cambio de posición del cóndilo dentro de la cavidad glenoidea en pacientes clase II esquelética con mordida profunda. *Actas Odontológicas.* 2017; 14 (1): 43. doi:10.22235/ao.v14i1.1401. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/318693164_Cambio_de_posicion_del_condilo_dentro_de_la_cavidad_glenoidea_en_pacientes_clase_ii_esquelética_con_mordida_profunda
23. Rivero-Millán P, Barrera-Mora JM, Espinar-Escalona E, González-Del Pino CA, Martín-Salvador D, Llamas-Carreras JM. Comparison of condylar position in normal occlusion, Class II Division 1, Class II Division 2 and Class III malocclusions using CBCT imaging. *J Clin Exp Dent.* 2021 Dec 1; 13 (12): e1216-e1226. doi: 10.4317/jced.58970. Disponible en: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8715563/>
24. Watted N, Lone IM, Zohud O, Midlej K, Proff P,

Iraqi FA. Comprehensive Deciphering the Complexity of the Deep Bite: Insight from Animal Model to Human Subjects. J Pers Med. 2023 Oct 8; 13 (10): 1472. doi: 10.3390/jpm13101472. Disponible en:

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10608509/>

Conflictos de intereses

Los autores señalan que no existe conflicto de intereses durante la realización del estudio, no se recibió fondos para la realización del mismo, el presente solo fue sometido a la Revista Científica "Universidad Odontológica Dominicana" para su revisión y publicación

Financiamiento

Los autores indican la utilización de fondos propios para la elaboración del trabajo de investigación.

Declaración de contribución

Los autores han contribuido en elaboración del trabajo de investigación, en las diferentes partes del mismo